

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNING AQLIY RIVOJLANISHI VA SHAXSIY XUSUSIYATLARINING SHAKILLANISHI

Annayeva Maya Rejebbayevna

Boshlang'ich ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Kakabayeva Gurbanjemal

NDPI Boshlang'ich ta'lim fakultetining 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17937972>

Annotasiya: Asosan kichik maktab yoshi davri bolalarning intellektual rivojlanish, emotsional xususiyatlarining o'zgarishi va o'zini anglash davri bo'lib hisoblanadi. Shu bois ham ushbu maqolada kichik maktab yoshi davridagi bolalarning aqliy hamda shaxsiy rivojlanishlarining o'zgarishlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: kichik maktab yoshi davri, aqliy rivojlanishi, shaxsiy xususiyatlari, emotsional xususiyatlar, o'quv faoliyati, psihik faoliyat, jismoniy faoliyat.

Kichik maktab davri 6-7 yoshdan 9-10 yoshgacha davom etadi. Bola psixikasi bilim olishga yetadigan darajada rivojlandi. Kichik maktab yoshidagi bolaning muhim xususiyatlaridan biri unda o'ziga xos ehtiyojlarning mavjudligidir bu ehtiyoj orqali ular o'zga yaqtirgan savollarga ishlarni ehtiyojlarni bajaradilar. Ana shu ehtiyoj bola shaxsning shakllanishida shuningdek ularni ijtimoiylashuvida katta ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Bu yoshda asosan boladan ko'p ehtiyojlar yuzaga kelib boshlaydi. Ehtiyojlarni bajarish uchun bolalar asosan harakatga kirishadilar. Bunda asosan ularga dalda bo'ladigan inson ularning otanalari va ustozlar bo'lib hisoblanadi. Bu yoshda asosan bolaning nutqi ham normal tarzida rivojlanishi kerak. Bolani nutqiga ham katta e'tibor qaratish kerak. Chunki bola o'zining so'z boyligi orqali o'z ehtiyojlarini tashqariga chiqara oladi, va odamlar bilan munosabatda bo'lishda bolaning nutqiga katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Kichik maktab yoshida asosan bolaning so'z boyligi to'liq bayon etadigan tarzda normal rivojlanayotgan bo'ladi. 6 yoshli normal rivojlanyotgan bola o'z nutqida 3000-7000 so'zni ishlatadi. Bolalar nutqining o'sishda ularning maktabdagi o'qish faoliyat ayniqsa katta ahamiyat kasb etadi. Bola maktabga kelmasdan oldin o'zi qanday gapirayotgan ustida o'ylab o'tirmasdan o'z nutqidan faqat aloqa vositasi tariqasida foydalanadi. Maktabda esa bolar gaplashyotgan til o'qitiladigan va o'rganiladigan fan bo'lib qoladi. Maktabda o'qiyotgan bola o'z ona tilining grammatikasi bilan shug'ullanishi natijasida o'zini grammatik qoidalariga muvofiq ravishda tuzishni o'rganadi. Bu yoshda asosan bolalarning so'z boyligi bilan bir qatorda yozma nutqi ham shakllana boshlaydi. Masalan ularga o'qituvchi dars o'tayotgan paytida bolalarning o'sha fanga ishlari ya'ni ehtiyojlar oshib boradi. Bunda bolalar qiziqishlarini o'rganish uchun yanada ko'proq ehtiyoj tug'iladi. Masalan bir fan otilayotgan bo'lsam bolalarda usha fanga bo'lgan qiziqishini oshirish uchun ularga murakkabroq topshirma berish kerak. Bolalar bunda bu topshirmaning yechish uchun ya'ni javobini topish uchun o'ylaydilar. Bu paytda bolalarda asosan miya yarim sharlari ishlay boshlaydi. Bu jarayon asosan bolalarning aqliy rivojlanishga ko'mak beradi. Aqliy rivojlanish jarayonida asosan o'quv faoliyati juda muhim ahamiyat kasb etadi. O'qish faoliyati asosan bolalarda bilish faoliyati bo'libgina qolmasdan ularning shaxsiy faoliyatini rivojlantirish uchun ham imkoni yaratadi. Kichik maktab yoshi davrida bolalar shaxsning shakllanishi davom etadi. O'qituvchining maktabdagi muvaffaqiyati uning o'zini olib borishi shaxsning shakllanishida to'liq ijobiy asos bo'ladi. Buning natijasida bolaning o'z o'zidan oilasi o'qiyotgan sinfi va boshqa jamoalardagi o'z o'rnini anglay boshlaganini ko'rish mumkin. Kichik maktab

yoshidagi o'quvchilarning axloqiy onglari 2-4 sinfdagi o'qish mobaynida muhim o'zgarishlarga uchraydi va axloqiy sifatlar bilim va tasavvurlar sezilarli darajada boyidi va bola o'zini-o'zi anglay boshlaydi. Bolalar bu yoshda o'zining maqsadi va vazifasini bilishni va mas'uliyatini anglay boshlaydilar.

Kichik maktab yoshida asosan bolalar o'zining shaxsiy xususiyatlariga juda katta e'tibor qaratadilar. Kichik maktab davrining oxirgi bir bolalar ayniqsa qizlar o'zining yuz tuzilishlariga alohida e'tibor bera boshlaydilar. Axloqiy hiz tuyg'ular va shaxsning irodaviy xususiyatlari ham shakllanadi. Irodaviy xususiyatlari deganda yani bolalarning irodasi, bardoshi, chidamlilik va sabrlik kabi xususiyatlari tushuniladi.

Bolaning maktabdan muvaffaqiyatli oqishi uning psixologik tomondan hamda shaxsiy rivojlanishi tomonidan tayyorgarlikka ham bog'liq hisoblanadi. Bu yoshdagi bolalar ser haqiqat bo'ladilar. Bu jismoniy harakat bolaning atrofdagi narsalarga qiziqish bilan qarayotgan ularni o'rganishga intilayotgani bilan ham bog'liqdir. Asosan psixik tomondan bola harakatchan bo'ladi, harakatchan bo'lishi orqali jismoniy faolligi ham ortib boradi. Bolalar birinchi sinfga kelgan kundana qiyinchilikga uchraydilar. Ya'ni ular maktabning qayta qonunlarga rioya qilishlari amal qilishlari o'rgatiladi. Bunday jarayon ularni ancha muddat qiyinchilikka olib keladi. Bolalarda keyinchalik aqliy, shaxsiy xususiyatlarini shakllanishi yuqori tarizda bo'lgandan keyin ular o'zlariga o'qish faoliyat ham kerakligini yan'i maktabni qaoida-qonunlarining kerakligini ham o'rganib boradilar.

Xulosa o'rnida shuni aytishim joiz kim asosan boshlang'ich sinf bolalarni aqliy va shaxsiy rivojlanishi orqali jismoniy faolligi oshib boradi. Bu xususiyatlar bir-biri bilan chambarchas bog'liq rivojlandi. Bu jarayonda asosan bolalarga sag'lom turmush tarzini o'rgatish ham zarur hisoblanadi. Asosan bolalarning maktabga kelgandan keyingina aqliy rivojlanishi ya'ni fanlarning o'qitilishi va o'qituvchisi tomondan aqliy rivojlanishi shakllana boshlaydi. Keyinchalik ularda vaqt o'tgan sari shaxsiy xususiyatlari shakllanadi. Bolalar bu jarayonda o'zlarni tahlil qila boshlaydilar. Bolalarda asosan o'zlarini anglab yani tahlil qilib boshlagandan keyin aqliy rivojlanishi yuqori darajada shakllangandan keyin ulardan shaxsiy rivojlanishlari yuqori darajada shakllanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sh. A. Do'stmuhammedov, X.A. Tillashayxova, G. Baykunosova, G. Ziyavitdinova " Umumiy psihologiya" Toshkent - 2020.
2. D.R. Babayeva. Nutq o'stirish metodikasi va nazariyasi. T - 2018.
3. М. Г. Давлетшн, Ш. Дусмухаммедова, М. Мавланов, С. Туйчиева. Ёш даврлари ва педагогик психология Т - 2004.
4. Ш. А. Дусмухаммедова, З.Т.Нишанова, С. Х. Алимбаева. Ёш даврлари ва педагогик психология Т - 2013.
5. Arxiv.uz.
6. oefen.uz